

NECESITATEA POLITICII MEMORIALE PENTRU O SOCIETATE DEMOCRATICĂ

The necessity of memorial politics for a democratic society

Alina RUSU

Radio România Chişinău

Emisiunea Memorial Basarabean

Email: rusualina908@gmail.com

Summary. A democratic society is characterized by the presence of a set of values, assumed by the whole society. These values are usually naturally passed down between generations, being part of a nation's cultural traditions. In the case of the imposition of foreign ideologies, by violent means, especially, as happened in Europe of the 20th century, there is an interruption of that natural process. Then, to restore that historical memory of the people, some special strategies are needed, at the state level, so that people know their true identity, true history, heroes and values.

During decades or even hundreds of years, totalitarian regimes (the most ferocious communist one) tried to destroy the memory of some peoples in Eastern Europe, an eloquent example being Bessarabia, the current Republic of Moldova. This fact led to the loss of national identity, the decrease in the level of culture, having an influence on the geopolitical factor and finally, the economy. The revival of national memory can favor the assumption of democratic values and the orientation of citizens towards an open, progressive, stable society. We convince ourselves of this fact by researching the example of countries such as Poland, Ukraine, the Baltic States, etc., which throughout the last decades have pursued an oriented memorial policy.

And in the Republic of Moldova, society would urgently need concrete actions in this regard. During the three decades that have passed since the fall of the communist regime, a large part of the population has not significantly changed its mentality, affected by the propaganda of the former empire. Historians point to the existence of the homo sovieticus phenomenon, people who are left with nostalgia for the old system, while at the same time sympathizing with their neighbor from the east. This fact proves that there is a need for a historical policy, which would consist of concrete actions, oriented towards the discovery of that past that remained unutilized. In a word, a consistent historical policy is needed, to bring back people's memory, their own identity.

Key words: memorial politics, historical politics, transgenerational memory, democratic society, knowledge of the past, commemoration of the victims of the communist regime.

Popoarele Europei de Est – care de-a lungul ultimului secol au trăit dramele a două regimuri totalitare – conştientizează influenţa asupra societăţii a unui fenomen, numit memorie intergeneraţională. S-a constatat că transmiterea memoriei între generaţii are un important impact asupra persoanelor în mod particular şi asupra societăţii în ansamblu.

Necunoaşterea acestor momente tragice, a adevărului istoric, are un impact negativ asupra urmaşilor lor şi asupra întregii societăţi, afirmă Directorul Centrului de Reabilitare a Victimelor torturii din Chişinău, Ludmila Popovici (în cadrul emisiunii „Memorial Basarabean”, Radio Chişinău, aprilie 2022): „Victimele represiunilor staliniste sunt cuprinse de anxietate şi nu le povestesc de obicei urmaşilor prin ce au trecut. Iar necunoaşterea adevărului duce la traume ascunse în generaţiile următoare. Pentru a evita aceste traume şi repetarea acelor momente traumatice, generaţiile tinere au nevoie să cunoască adevărul despre părinţii lor. Doar rostirea adevărului îi eliberează şi le ajută membrilor societăţii a se

poziționa corect față de trecut și a-și forma o viziune corectă față de prezent, care să aducă la rezultate benefice pentru viitor”.

Urmările traumatice ale violenței asupra victimelor represiunilor sociale din acei ani le resimt urmașii și noi, întreaga societate – soluția este să vorbim, să analizăm, să tragem învățăminte, concluzionează Ludmila Popovici.

De altfel, anume în aceasta constă efectul și miza politicii memoriale – promovate în mai multe țări ale Europei de Est – eliberarea prin intermediul adevărului rostit, povestirea acelor pagini dureroase pentru ca tinerele generații să-și cunoască valorile, trecutul, ceea ce s-a întâmplat cu părinții și buneii lor. Descoperirea și cunoașterea eroilor și glorificarea lor. Și cunoașterea adevăraților călăi și a metodelor lor de asupra a unor națiuni întregi. Astfel, tinerii vor primi un vaccin pentru imunitate, fiind orientați să adere la adevărate valori democratice, care să-i protejeze de repetarea trecutului.

Precum afirmă ex-ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartłomiej Zdaniuk (Emisiunea „Ridicații. Mărturii din Siberia”, Radio Chișinău, noiembrie 2021), politica istorică, sau memorială, adică promovarea istoriei în rândul populației, a tinerilor, este o armă, cu care ne putem apăra de ideologiile străine. Și, referindu-se la faptul că în Republica Moldova sunt atât de mulți doritori de a-și prinde la piept panglica Sf. Gheorghe, simbolul unui fost regim de ocupație, diplomatul polonez consideră acesta un semn al faptului că acești oameni nu-și cunosc îndeajuns de bine propria istorie: „Dacă atâția umblă cu ea (panglica Sf. Gheorghe - n.n.), înseamnă că spațiul public și mintea acestor oameni nu sunt în mod suficient ocupate de narativul istoric al neamului băștinaș. Spunând mai clar: dacă ți-e frică să vorbești despre foamete, deportări și colectivizare, arătând în mod clar cine este responsabil, atunci nu te mira când alții vor umbla cu panglică...”, menționează B. Zdaniuk.

Politica memorială și rolul ei. Experiența fostelor state ale blocului socialist – Polonia, Ucraina, România, ș.a.

Politica memorială, implementată în ultimii ani în mai multe state ale Europei de Est, este un răspuns la această memorie a violenței, ideologie promovată și în prezent, cu scopul de a-și contracara efectul distructiv asupra generațiilor tinere, asupra prezentului și a viitorului. E firesc, o dictatură este formată și dintr-o puternică propagandă ideologică, care încearcă să modifice mentalitatea cetățenilor, să le ștergă memoria națională, tradițiile, cultura și să o schimonosească în felul dorit. Impactul acestei propagande urmează a fi contracarată printr-o corectare politică istorică, cum mai este numită politica memorială (istoricii ucraineni Alla Kridon, Serghii Troian).

Astfel, potrivit autorilor citați mai sus, această politică este o totalitate a practicilor sociale, îndreptate spre reprezentarea (sau modificarea) anumitor imagini ale trecutului (comun), actualizate prin contextul politic actual. Politica memoriei se referă în primul rând la interpretarea trecutului, care se reconstruiește astfel, pe baza unor factori interni și externi de funcționare a statului și a caracterului puterii politice.

Deci, precum afirmă istoricii ucraineni, politica memorială implică, în primul rând, o voință politică, de a corecta acele segmente ale interpretării trecutului, care au avut de suferit în perioada dictaturii, care a produs traumele suferite. Prin aceasta înțelegem voința tuturor membrilor societății, uniți de o singură voință – cea a unui stat ce dorește să-și apere identitatea și valorile democratice.

Subiectul politicii memoriei are o dublă semnificație și implică, pe de o parte, construirea unei anumite memorii comune, ca un sistem de idei colective despre trecut, iar pe de altă parte – impactul deliberat asupra memoriei individuale a fiecărui cetățean.

Ea ocupă un loc important în funcționarea societăților postcomuniste. În acest spațiu au apărut o serie de instituții relevante care încearcă să găsească un răspuns la cerințele societății.

Astfel, acest rol îl au instituții precum Instytut Pamieci Narodowej (IPN) din Polonia, înființat în anii 1990, Institutul Memoriei Naționale din Ucraina (IMNU), înființată în anul 2006, alte instituții asemănătoare din țările baltice, Cehia, România etc.

Printre domeniile prioritare ale acestor institute se numără: înființarea unor arhive ale memoriei naționale (în scopul retragerii din cadrul arhivelor serviciilor de securitate și apărare și a serviciilor speciale, informarea societății despre rezultatele cercetării științifice despre trecut, munca cu locurile de memorie (monumente, muzee, morminte ale persoanelor - victime ale represiunilor, participanții la războaie, luptătorii pentru independență), editarea literaturii cu tematica respectivă, realizarea unor documentare la temă, activități cu caracter educativ – excursii, concursuri, înscenări artistice a unor evenimente istorice etc.

În România instituția de bază a memoriei este Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care după posibilități poate fi comparat cu institutele omoloage din Polonia și Cehia. El a luat naștere în 1999, în urma unui decret al Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității (CNSAS). În noiembrie 2009, în urma unei rezoluții guvernamentale, Institutul s-a unit cu Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc, sub denumirea de Institutul pentru Studiul Crimelor Comunismului în România și Memoria Exilului Românesc. Principalele activități ale Institutului sunt colectarea, organizarea depozitării arhivelor și publicarea documentelor perioadei emigrației românești din anii 1940–1989; asistență în cercetarea științifică a istoriei regimului comunist; colectarea de documente și mărturii ale acțiunilor represive ale regimului comunist și transmiterea lor către autoritățile de investigare pentru încercarea urmăririi penale; publicarea lor.

Este demnă de remarcat activitatea IPN – Institutului de Memorie Națională din Polonia, care a fost înființat din anul 1998. Scopul său principal este investigarea crimelor naziste și comuniste, păstrarea documentației despre acestea, furnizarea publică a acestei documentații, urmărirea penală a celor care au comis aceste crime și educarea publicului despre acestea. IPN are birouri locale în 11 localități, întrunind circa 3000 de angajați. Printre activitățile sale cele mai importante sunt descoperirea mormintelor eroilor necunoscuți, instalarea plăcilor comemorative, organizarea excursiilor, a înscenărilor istorice, editarea cărților, a altor publicații cu caracter istoric, de popularizare etc.

Crimele comunismului în Basarabia și necesitatea implementării politicii memoriale în Republica Moldova

Regretatul scriitor Nicolae Dabija, într-o alocuțiune, în 2019, menționa exemplele demne de urmat al acelor țări, care investesc în educarea tinerelor generații în spiritual patriotic, a memoriei naționale: „Ivdel este Hatân-ul nostru. Au fost împușcați la Ivdel peste 20 de mii de basarabeni. Cine dintre șefii noștri s-au dus la Ivdel, chiar cu riscul de a se prăbuși avionul, cum a venit la Hatânul lor, președintele Poloniei? Care președinte de-al nostru de țară, președinte de parlament, a plecat să depună o floare la Ivdel? Dar acolo au fost împușcați toată floarea Basarabiei – bărbații erau despărțiți la Tiraspol de familiile lor și duși la lagărul din Ivdel... În Republicile Baltice dacă-i deportat unul, vine tot satul. Dar noi ... Iată chiar muzeul ocupației – că-i doar unul, și pe acela îl închidem! În toate republicile Baltice există câte un muzeu al deportaților. Și în Georgia știu că este. Lecțiile de istorie în republicile Baltice copiii le fac în Muzeul ocupației. Noi, în loc să deschidem mai multe, închidem și ceea ce s-a mai făcut cu mare greu!” (Radio Chișinău, 2019).

Să menționăm, că Basarabia, sau acea parte a principatului Moldovei, anexată prin fraudă la imperiul Rus în urma războiului Ruso-turc, în 1812 și care a optat în 1918 să se întoarcă în componența patriei mame-România, după reanexarea din 1940 a trecut printr-o perioadă de teroare și violență greu de descris. Conform unor date ale istoricilor, genocidul a afectat aproximativ un milion din populația de atunci a românilor basarabeni – circa 3 milioane...

Rușii care s-au întors în provincia ce a fost dominată de Imperiului țarist timp de aproape 100 ani, conform mărturiilor martorilor oculari, erau cu totul alți ruși – mult mai sălbatici, violenți, dominatori. Dacă Rusia țaristă a dorit să-i deznaționalizeze pe basarabeni, încercând să-i facă să-și uite obârșia neamul, răpindu-le dreptul la educație, serviciu divin, cultură în limba lor maternă – rușii bolșevici, mult mai barbari, lipsiți de orice urmă de credință, au decis să extermine orice urmă a elitei românească. Stalin dorea o turmă docilă și pentru aceasta oamenii trebuiau înfricoșați, înfometăți, afirmă istoricul Mariana Țăranu (Emisiunea „Memorial Basarabean”, Radio Chișinău).

Astfel, în perioada 1937–1951, în RASSM – actuala Transnistrie, care fusese încorporată mai devreme în componența colosului sovietic, apoi din 1940, în Basarabia – are loc un lanț al represiunilor de diferite forme. Arestarea și exterminarea, prin deciziile unor troici improvizate, a mii de oameni (în RASSM în anii 1937–1938), arestări și învinuiri nefondate, în baza cărora oamenii erau trimiși în închisori cu regimul cel mai sever, sau împușcați și înmormântați în gropi comune. Specialiștii din Tiraspol au descoperit recent mai multe gropi comune pe teritoriul fortăreței de la Tiraspol, cu rămășițele a peste 4000 de oameni omorâți în acea perioadă (emisiunea Memorial Basarabean, octombrie 2022). Au fost precum știm, deportați cei mai activi membri ai societății, duși în Siberia, averea lor fiind confiscată. (Averea acestor oameni nedreptățiți, apropo, nu a mai fost returnată de statul, care prin legi, le-a promis acest lucru!) Amintim și despre recrutarea tinerilor – cu zecile de mii – și trimiterea lor la munci istovitoare în minele din Donbas, la alte șantiere, unde aceștia mureau în condiții inumane – fără îmbrăcăminte corespunzătoare climatei, în mine avariate etc. În acea perioadă regimul comunist a impus așa numita *postavca* – impunerea unor impozite mai presus de puterile oamenilor, pe care, ca să le poată achita, țăranii vindeau ultimele rezerve. Ceea ce a provocat ulterior și foametea organizată din 1946-1947.

După 1951, când au loc ultimele valuri de deportări, violența s-ar părea nu era atât de pronunțată, dar ulterior, aceasta ia alte forme. Spre exemplu, persoanele incomode regimului, care își exprimau nemulțumirea cu realitățile sovietice, erau declarate bolnave psihic și tratate cu medicamente dăunătoare sănătății în clinicile psihiatrice. Dacă urmărim statistica construirii acestor spitale în URSS, ele iau amploare în anii 1980, și mulți dintre pacienții acestor clinici erau savanți, oameni de știință, etc. Există mai multe mărturii și despre folosirea psihiatriei în scopuri represive și în RSSM (Jurnal TV, filmul „Dosarele psihiatriei”, 2008).

Anume valorificarea acestor pagini ale trecutului, organizarea unor zile ale comemorării, manifestări, inaugurări de monumente, plăci comemorative etc., i-ar face pe oameni să-și revadă convingerile, atitudinea față de trecut și prezent, să nu mai poarte panglica Sf. Gheorghe, să nu mai dorească întoarcerea trecutului sovietic.

Problemele deschise ale memoriei istorice ale românilor basarabeni

Practica păstrării memoriei prin îngrijirea mormintelor înaintașilor, s-ar părea nu este ceva nou pentru români, inclusiv pentru cei basarabeni. Acest cult vine din tradiția spirituală a poporului nostru, care își cinstește memoria părinților, bunecilor și le îngrijește mormintele, considerând cimitirele locuri ale odihnei lor. Dar, spre marea noastră nedumerire și tristețe,

chiar și azi, după 30 de ani de la căderea regimului comunist, atitudinea față de mormintele celor mai vestite personalități ale neamului – deputați ai Sfatului Țării, autorii imnului Limba noastră, Alexei Mateevici, Alexandru Cristea, oameni de cultură, jurnaliști, scriitori din perioada interbelică, chiar din perioada țaristă, victime ale regimului comunist, descoperiți în gropi comune – victimele foametei, înmormântați atunci tot în gropi comune – denotă indiferență și uitare! Mormintele multora dintre aceștia sunt în paragină, aproape de a fi distruse de persoane corupte, sau chiar cu totul uitate! (Maria Vieru-Ișaeș, „Memorial Basarabean”, iunie 2022).

Mormintele unora sunt îngrijite și au fost ferite de distrugere deocamdată doar grație unor entuziaști, și nu se știe care va fi soarta lor pe viitor, dacă nu vot fi luate măsuri la nivel de stat.

Unele pagini ale istoriei noastre, abia acum sunt descoperite în arhive de către istorici care, de obicei, activează din cont propriu. Spre exemplu istoricul și publicistul Gheorghe Mârzencu descoperă o organizație ce a opus rezistență armată în perioada comunistă – anii 1949–1952 – în raioanele Călărași, Strășeni etc. Dar mormintele unor dintre acești eroi, omorâți în luptele cu securiștii, nu sunt nici până azi cunoscute. Deși în acele sate, la sigur, mai sunt supraviețuitori, – deocamdată! – care ar putea ști mai multe detalii („Memorial Basarabean”, martie 2022).

În centrul orașului Chișinău, pe locul fostului sediu al NKVD în 1941 au fost găsite gropi comune ale unor victime nevinovate, executate de comuniști - liceeni, preoți, oameni pașnici. Nu s-a inaugurat din păcate până acum un monument, un memorial pe acel loc, unde posibil să se mai afle și alte oseminte, afirmă istoricul Anatol Petrencu. Dimpotrivă, pe acel loc activează un local de agrement, cu permisiunea autorităților locale, iar o piatră comemorativă, instalată în cinstea victimelor represiunilor comuniste în anii 1990, a fost strămutată, pentru a amenaja exact pe acel loc o terasă a acestui local... Comentariile, cum s-ar spune, sunt de prisos.

Tot în centrul orașului Chișinău, în perimetrul Universității de Stat din Moldova, se află un alt loc cu o încărcătură istorică deosebită, care până în prezent nu a fost valorificată – e vorba de fostul sediu al postului de radio Basarabia. În anul 1938, când a fost inaugurat, acesta era unul dintre cele mai echipate posturi din Europa. Sovieticii l-au dinamitat la retragerea din Chișinău, în 1941, când au distrus o mare parte a orașului. Iar în havuzul din curte au fost găsite trupurile neînsuflețite ale unor colaboratori. La moment, pe una din clădirile USM din Moldova, care se află pe acel loc – dar mai exact actualul sediu al centrului Medicor – ar putea să fie instalată cel puțin o tăbliță comemorativă...

În schimb cineva are grijă ca pe unele case din centrul capitalei, să fie renovate inscripțiile ostașilor sovietici – „Osmotreno min net, l-t Kutepov” – a acelor ostași, care de fapt au minat și au distrus Chișinăul, la retragerea armatei sovietice în 1941, învinuind mai apoi de acest fapt armata română (G. Mârzencu, „Memorial Basarabean”, martie 2022).

În Basarabia s-au făcut considerabile eforturi pentru a reînvia memoria poporului. Astfel, au fost publicate mai multe volume ale „Cărții Memoriei”, în care au fost adunate numele victimelor regimului stalinist. S-au inaugurat monumente, în programul școlar au fost introduse teme ce relatează despre persecuțiile regimului comunist. Totuși, consideră doctorul habilitat, președintele Asociației Istoricilor „Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, istoricul A. Petrencu – multe mai rămân de făcut.

Astfel, în opinia aceluiaș istoric, A. Petrencu, ar fi imperios necesar să se întreprindă mai multe acțiuni pentru comemorarea victimelor acestui flagel. Cu ajutorul primăriilor, a persoanelor ce mai sunt în viață, ar putea fi colectate numele celor decedați, care să fie inclu-

se într-un alt volum al Cărții Memoriei, să fie localizate gropile comune, unde ar putea inaugurate troițe, monumente, iar în capitală ar putea fi inaugurat un monument dedicat acestor victime. Au fost cetățenii cei mai onești, cei care s-au jertfit pentru copiii lor, pentru cei din jur, ostașii care s-au întors de pe câmpul de luptă, consideră istoricul Mariana Țăranu.

Până acum, constată cu tristețe publicista Larisa Turea („Memorial Basarabean”, martie 2022) aceștia se simt vexați, de parcă ar fost bolnavi de o boală rușinoasă. Ei, care ar fi trebuit să fie conștienți că au fost victime ale unui regim diabolic, că merită să fie reabilitați ca niște victime nevinovate ale aceluia regim. Acest act reparatoriu a fost de fapt realizat, printr-o Lege, adoptată, la inițiativa Asociației Naționale a Istoricilor și a deputatului V. Șoimaru, în anul 2022, care prevede comemorarea în ultima sâmbătă a lunii aprilie a victimelor Foamei organizate, din 1946–1947.

Un alt moment al istoriei care nu este îndeajuns valorificat, credem, este personalitatea lui A. Mateevici, care în opinia unor istorici și medici (prof. G. Baci, Radio Chișinău, 2019) – ar putea fi o victimă a regimului bolșevic. Medicul și publicistul Gheorghe Baci și de părerea ca ilustrul poet al neamului ar trebui să fie reînhumat, urmând să se facă o expertiză medicală pentru a stabili adevărata cauză a morții sale.

Acestea și infinit mai multe momente ale istoriei neamului ar trebuie să fie valorificate prin evenimente, diferite acțiuni de comemorare, în scopul reînvierii memoriei istorice a neamului și a deșteptării identității și demnității românilor basarabeni din Republica Moldova. Aceste acțiuni pot fi realizate prin solidaritatea la nivelul întregii societăți, prin elaborarea și promovarea unei politici memoriale bine gândite, prin înființarea unor instituții ale memoriei naționale finanțate de stat. Realizarea acestor acțiuni ar conduce, credem și la promovarea unei societăți democratice și a unui parcurs european al Republica Moldova.

Bibliografie:

1. Miroslav Kevezdi, *Cultura europeană a memoriei*, in: Europa, revistă de literatură, cultură, artă și tranziție. 03: 31-37. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=72957> (consultat 15.06.2023)
2. Alla Kiridon, Serhii Troian, *Politica memoriei: experiența Ucrainei și a României*, Academia Edu.
3. „Arhivele Memoriei”, red. șt. Virgiliu Bîrlădeanu, editată în cadrul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească”, volumul I-III, Chișinău: Balacron, 2016.
3. Anatol Petrencu, *Teroarea stalinistă în Basarabia*. Studii, documente, memorii. Chișinău: Balacron, 2013.
4. Ioan Lisnic, *Preoți basarabeni martirizați în primul an de ocupație sovietică (1940–1941)*, in: Destin românesc, 2015, an x, Nr. 4 (94), Chișinău, 2015, p. 49-64.
5. Gheorghe Mârzențu, *Minciuna mai mare decât războiul, sau cum eroul Lomakin a murit de trei ori*, Chișinău: Pontos, 2020.
7. Zdaniuc Bartłomiej, *Statalitatea Statului Republicii Moldova*, Varșovia, 2016.
8. Markus J. Prutsch, *Memoria istorică europeană: politici, provocări și perspective*, Parlamentul European, 2013, <http://www.europarl.europa.eu/studies> (consultat 17.07.2023).
9. Mihai Eminescu, *Publicistică, referiri istorice și istoriografice*, Chișinău: Cartea moldovenească, 1990, 574 p.
10. Ustav o Instytutie Pamieci Narodowej, Dzienik Urzedowego Rzeczypospolitej Polskiej, Monitor Polski, 1998, p. 5817-5828.